

УДК 539.1.074:577.4:614.7

ИНТЕГРАЛЬНАЯ ОЦЕНКА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРИТИЯ В АТМОСФЕРНОМ ВОЗДУХЕ НА ТЕРРИТОРИИ КИЕВСКОГО ГМСК УКРГО „РАДОН”

М.Г.Бузынный

ГУ „Институт гигиены и медицинской экологии им. А.Н.Марзеева” АМН Украины, г. Киев

Приведены результаты исследований содержания трития в воздухе на территории Киевского ГМСК УкрГО „Радон”. Для получения интегральной картины распределения трития в воздухе использованы измерения удельной активности проб снега собранного через три дня с момента его выпадения. Прямой отбор (*in situ*) проб атмосферной влаги проведенный методом барботирования воздуха использовали для калибровки полученных интегральных данных.

Введение

Тритий является наиболее мобильным из радионуклидов, содержащихся на пунктах захоронения Киевского ГМСК УкрГО „Радон”. Миграционные способности трития обусловили его распространение за пределы хранилищ РАО. Об этом свидетельствует его присутствие в воде наблюдательных скважин и воздухе на территории Киевского ГМСК [1 , 2].

Известно, что для обеспечения контроля содержания трития в воздухе может быть использован ряд активных и пассивных методов. Выбор конкретного метода определяют величина удельной активности трития, технические характеристики источника выброса трития, наличие персонала, решаемая задача и пр. Для мгновенного отбора паров окиси трития из воздуха часто используется поглощение водяного пара в твердых и жидких средах либо неконтролируемая конденсация его на охлажденных поверхностях [3]. В случае вымораживания охлаждающим агентом могут служить жидкий азот ($T=-196^{\circ}\text{C}$), смесь сухого льда с ацетоном ($T=-78^{\circ}\text{C}$) или снег с добавлением солей или кислот (от -40 до -20°C). В этом случае для расчета концентрации трития в воздухе ($a = C \cdot P$) необходимы данные об абсолютной влажности воздуха P , поскольку предполагается измерение удельной активности влаги C , а эффективность её улавливания не определена. В комплект измерительной аппаратуры необходимо включать гигрометр. В случае использования метода барботирования воздуха влага воздуха сорбируется в неактивной воде или другой жидкости хорошо поглощающей влагу и которая помещена в барботер. Обычно используется объем поглотителя 50 мл. Так при скорости прокачки воздуха $2 \text{ дм}^3 \cdot \text{мин}^{-1}$

эффективность улавливания составляет более 95% [4]. Ограничивающим фактором является испарение поглотителя, в результате которого объем барботирования через воду не должен существенно превышать 500 дм^3 [4]. Мгновенные методы отбора проб не всегда являются достаточными при анализе радиационной обстановки.

Для долгосрочной экспозиции В. К. Гаевой и соавт. [4] разработали диффузионные пробоотборники - пакеты из поливинилхлоридной пленки толщиной 20 мкм, содержащие 2 мл дистиллированной воды. Пары НТО из воздуха диффундируют через стенки пакета и накапливаются в водном объеме. Проницаемость пленки такова, что за 1 ч экспозиции при 20°C внутрь проникает водяной пар, содержащийся в $0,1 \text{ дм}^3$ воздуха. Метод применим для различной продолжительности экспозиции от 0,5 часа и до 7 суток.

Методы

Для отбора проб влаги тестировались два метода: метод вымораживания и метод барботирования, причем метод барботирования оказался более полным. В нашем случае ($T=30$ минут) объем прокачки воздуха не превышал 100-150 литров. Для расчета активности проб, полученных путём барботирования, учитывался объём прокачанного воздуха и объём воды в барботёре. Применение диффузионного метода, описанного выше, который позволяет провести оценки интегральных характеристик загрязнения воздуха, затруднено в холодное время года. Поэтому для получения интегральных характеристик загрязнения мы провели относительные измерения. В качестве образца мы использовали снег (слой 5 см), который пролежал 3 дня. Для измерения удельной активности трития использованы пробы воды, полученные из растаявшего снега. Для перехода к абсолютным значениям мы использовали концентрации трития в воздухе в месте выброса, которые мы измерили несколько раз методом барботирования. Измерения проводились на низкофоновом жидкостно-сцинтилляционном альфа-бета-спектрометре Quantulus 1220TM. Были использованы 20 мл полиэтиленовые измерительные кюветы и сцинтилляционная жидкость Opti-phase HighSafe 3 в соотношении 8:12 с водой. Для калибровки использован калибровочный набор Het-Trick, фирмы Wallac, который имеет погрешность калибровки не выше 3%.

Результаты

Значения удельной активности проб снега с описанием мест отбора приведены в таблице 1. Удельная активность трития в воздухе в месте выброса составила 5,0 (4,2-5,7) $\text{кБк}\cdot\text{м}^{-3}$, что соответствует максимальному уровню загрязнения снега $14,4 \text{ кБк}\cdot\text{кг}^{-1}$. При этом минимальный уровень загрязнения снега составляет $60 \text{ Бк}\cdot\text{кг}^{-1}$. Для сопоставления закономерностей распределения трития в снеге и для указания мест отбора проб снега приведен схематический план площадки ПЗРО КГМСК УкрГО «Радон», рисунок 1. Про-

странственное распределение загрязнения снега тритием приведено на рисунках 2 и 3. Помимо основного пика (200,150), который имеет выраженную локализацию, отчетливо виден второй пик (0,210), который, по-видимому, соответствует предпочтительному направлению ветра. Кроме него удаётся выделить ещё один пик, менее существенный с координатами (800,180). Причины появления последнего следует выяснить отдельно.

Используя взаимное соответствие активности воздуха и снега можно утверждать, что интегральное загрязнение воздуха в “чистой зоне” территории Киевского ГМСК УкрГО „Радон” не превышает $70 \text{ Бк}\cdot\text{м}^{-3}$, в то время как даже в “грязной зоне” уровни трития превышающие $350 \text{ Бк}\cdot\text{м}^{-3}$ локализованы радиусом 100 метров от максимума.

Таблица 1. Удельная активность проб снега на территории Киевского ГМСК УкрГО „Радон”.

№ п/п	Место отбора	Коорд.		Бк кг^{-1}	№ п/п	Место отбора	Коорд.		Бк кг^{-1}
		X	Y				X	Y	
1	Скважина 3Н3	190	235	1707	15	Скважина 13Н2	450	135	432
2	Скважина 15Н3	90	235	532	16	Скважина 19Н2	550	125	231
3	Скважина 24Н3	25	240	270	17	Скважина 20Н2	540	60	225
4	Скважина 1Н3	20	160	999	18	Скважина 12Н3	395	60	274
5	Скважина 3Н7	50	85	954	19	8Н3 - 12Н3	290	45	288
6	Скважина 5Н3	110	115	921	20	Скважина 7Н2	345	225	866
7	Скважина 3Н9	115	60	814	21	Скважина 14Н2	470	220	465
8	Скважина 4Н3	80	15	578	22	Скважина 18Н2	565	225	386
9	Скважина 8Н3	185	15	267	23	Скважина 22Н2	680	115	158
10	АВК ХТРО	180	95	1627	24	Скважина 23Н2	665	220	202
11	ХТРО №6	180	135	14398	25	Склад ГСМ	855	235	132
12	Скважина 6Н2	225	180	10482	26	Склад №29	865	70	100
13	Точка 15г	260	140	4388	27	Гараж №26	1060	210	87
14	Склада №18	340	130	943	28	Админ. здание	1055	45	60

* - Скважины, имеется ввиду, горловины наблюдательных скважин

Рисунок 1. Схематический план площадки ПЗРО КГМСК УкрГО «Радон».

Рисунок.2. Изолинии удельной активностью проб снега на территории Киевского ГМСК УкрГО „Радон”. Уровни разделения изолиний: 75, 100, 150, 175, 200, 400, 800, 900, 1000, 1500, 2000, 4000, 8000, 12000, 14000 Бк·кг⁻¹.

Рисунок.3. Удельная активность проб снега на территории Киевского ГМСК УкрГО „Радон”, Бк л⁻¹

ИСПОЛЬЗУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА.

1. Отчет о НИР ПГО СевУкрГеология. Киев. 1990. 185 с.
2. М.М.Ковалюх, В.В.Скрипкін, А.В.Осипенко, Л.А.Шихман. Техногенний тритій в зоні розміщення Київського пункту захоронення радіоактивних відходів. В Збірнику наукових праць: Державного наукового центру радіогеохімії навколишнього середовища. Серія: Техногенно-екологічна безпека навколишнього середовища. Випуск 1. Київ-2000. С.128-141.
3. М.И.Баллонов. Дозиметрия и нормирование трития. Москва. Энергоатомиздат. 1983-152 с.
4. Дозиметрический и радиометрический контроль. Т.1. Под ред. В. И. Гришмановского. М: Атомиздат, 1980.

ИНТЕГРАЛЬНА ОЦІНКА РОЗПОДІЛУ ТРИТІЮ В АТМОСФЕРНОМУ ПОВІТРІ НА ТЕРИТОРІЇ КИЇВСЬКОГО ДМСК УКРДО „РАДОН”

М.Г.Бузинний

ДУ „Інститут гігієни і медичної екології ім. О.М.Марзєєва” АМН України, м. Київ

Приведені результати дослідження вмісту тритію в повітрі на території Київського ДМСК УкрДО „Радон”. Для отримання інтегральної картини просторового розподілу тритію в повітрі використовувались вимірювання питомої активності тритію в пробах снігу зібраного через три дні після випадів. Прямий відбір (in situ) проб атмосферного пару проведений методом барботування повітря через пробу води використовували для калібрування отриманих інтегральних даних.

INTEGRAL ESTIMATION OF TRITIUM SPATIAL DISTRIBUTION IN ATMOSPHERIC AIR ON THE TERRITORY OF KIEV BRANCH OF RADIOACTIVE WASTE STORAGE ENTERPRISE “RADON”

Michael Buzinny

The Marzeev Institute of Hygiene and Medical Ecology Academy of Medical Sciences of Ukraine, Kiev

Tritium concentration results were presented for atmospheric air on the territory of radioactive waste storage enterprise Radon near Kiev. To provide integral estimation of spatial distribution

of tritium activity in air we analyzed tritium concentration in snow samples collected in site three days after precipitation. In situ data calibration was performed using direct sampling of atmosphere vapor on base air bubbling through water sample.